

தஞ்சை பல்கலைக்கழகப் பதிப்புப் பணிகள்

Tanjore University Publication Works

முனைவர் க. கோபிகா, உதவிப் பேராசிரியர் மொழித் துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் -641006

Dr. K. Gobika, Assistant professor, Department of Languages, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore – 641006

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-6770-4683>

DOI : 10.5281/zenodo.10005005

Abstract

In ancient times, if they wanted to learn education, they would go to every teacher and study literature and grammar, thinking that this is the best teacher. Even the Tamil Kazhagam which functioned during the Sangam period did not function properly as an institution and teach the students who came to learn. It was only after the arrival of the British that educational institutions were set up and learning took place in one place. Texts are a complete documentary record of lessons learned through hearing or through the eyes. Deep learning. Books play a role in improving the learning ability in many aspects such as learning when you want, learning at the right time, learning alone and learning in a group. The journal entries show that there is a lot of work that needs to be done to continue strengthening the research force. In particular, the editorial of Hindu Tamil Vektik daily on 01.07.2017 made university research departments think hard. As a result of thought; This review is being carried out. Universities, which are the source of knowledge development of a country, are working here with professors and retired famous professors who are working here and are promoting publishing works such as publishing best books in various fields, printing brochures for research projects, making scholarly speeches into book form, encouraging research efforts. Publishing department and publishing work is one of the various evolutions of Tamil Nadu Universities. Tamils are regarded as the treasure of the Tamil community and have published many research books and field-specific books. This is confirmed by Tamil University.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பண்டைய காலத்தில் கல்வி பயில வேண்டுமாயின் இதற்குச் சிறந்த ஆசான் இவர்தான் என்று ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களையும் தேடிச் சென்று இலக்கியத்தையும் இலக்கணத்தையும் பயின்றனர். சங்ககாலத்தில் இயங்கியத் தமிழ்க் கழகம் கூட ஒரு நிறுவனமாக முறையாகச் செயல்பட்டு கற்க வரும் மாணாக்கர்களுக்கும் கற்பிக்கவில்லை. ஆங்கிலேயரின் வருகைக்குப்

பின்னர்தான் கல்வி பயில நிறுவனங்கள் அமைத்து, ஒரே இடத்தில் அனைத்தையும் கற்கும் நிலை ஏற்பட்டது. பாடங்களைச் செவிவழியே கேட்டறிந்தாலும் எந்நேரமாயினும் கண்களால் கண்டறிந்து கொள்ளும் முழுமையான ஆவணப் பதிவாக நூல்கள் உள்ளன. ஆழக் கற்றல். விரும்பியன கற்றல், வேண்டிய நேரத்தில் கற்றல், தனித்துக் கற்றல், குழுவாகக் கற்றல் ஆகிய பன்முனைகளில் கற்றல் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ள நூல்கள் காரணியாகின்றன. ஆய்வுப் பலத்தை வலுப்படுத்தும் பணியைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவேண்டிய ஏராளமான பணிகள் நிறைவு செய்யப்படாமல் உள்ளதாக நாளிதழ் பதிவுகள் சுட்டுகின்றன. குறிப்பாக இந்து தமிழ் திசை நாளிதழின் தலையங்கக் கட்டுரை 01.07.2017 பல்கலைக்கழக ஆய்வுத் துறைகளை வெகுவாகச் சிந்திக்க வைத்தது. அச்சிந்தனையின் விளைவாக; இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பெறுகிறது. ஒரு நாட்டின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஊற்றாய் விளங்கும் பல்கலைக்கழகங்கள் பல்வேறு பணிகளை இங்கு பணிபுரியும் பேராசிரியர்களும் ஓய்வுபெற்ற புகழ்மிக்கப் பேராசிரியர்களையும் கொண்டு பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த நூல்களை வெளியிடுதல், ஆய்வுத் திட்டத்திற்காக ஏடுகளை அச்சிடல், அறிஞர்களின் பேருரைகளை நூல் வடிவமாக்குதல், ஆய்வு முயற்சிகளை ஊக்குவித்தல் எனப் பதிப்பு சார்ந்த பணிகளை மேம்படுத்தி வருகின்றனர். தமிழகப் பல்கலைக்கழகங்களின் பல்வேறு பரிணாமங்களில் பதிப்புத்துறையும் பதிப்புப் பணியும் ஒன்று. தமிழர் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் பெட்டகமாகக் கருதி பல ஆய்வு நூல்களையும் துறை சார்ந்த நூல்களையும் வெளியிட்டிருக்கின்றன. இதனைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் மெய்ப்பித்து வருகிறது.

Keywords : பதிப்பு, நூல் வெளியீடு, விற்பனை, அச்சு முறை, Publication, Book, Sales, Printing

முன்னுரை

நாட்டு மக்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாய் அமைவது கல்வி. அக்கல்வியின் ஊற்றாய் விளங்குவது பல்கலைக்கழகங்கள். அதன் பணிகளுள் தலை சிறந்த பணியாய்க் கருதுவது நூல்களைப் பதிப்பித்தோ (அ) மறுபதிப்பு செய்தோ வெளியிடுவதுதான். இன்று யார் வேண்டுமானாலும் நூல்களை எழுதி வெளியிடும் சூழல் உள்ளது. பல படைப்பாளிகள் உருவாகியும் வருகின்றனர். அப்படி இருக்க வெளியிடுவன அனைத்தும் தரமானவையா என ஆராய்ந்தால் அவை எண்ணில் அடங்குபவையாக உள்ளது. காரணம் சில தனியார் நிறுவனங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியை மையமாகக் கொண்டு படைப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றன. ஆனால் கல்வி நிறுவனங்கள் அறிவு வளர்ச்சிக்கும் ஆக்கப் பணிகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைவதால் தரமான நூல்களை வெளியிடுவது அதன் கடமையாக உள்ளது. அத்தகைய சிறப்பு மிக்க நூல்களை வெளியிடுவதைக் குறித்து விளக்கும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைய உள்ளது.

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் - தஞ்சை

மிகச் சிறப்பான முறையில் வளர்ந்து வரும் அச்ச உலகில் நூல் வெளியீட்டின் தரம் உயர் பதிப்புக் குழுவின் பங்கு முக்கியத்தவம் பெற்றுள்ளது.

சில தனியார் பதிப்பகங்கள் ஊதிய நோக்கில் புதிய புதிய முயற்சிகளின் மூலம் நூல்களை மிக அழகாக வெளியிடும் பணியை மேற்கொள்கின்றனர். ஆனால் பல்கலைக்கழகம், கல்லூரிகள் போன்ற நிறுவனங்கள் மிகச் சிறந்த நூலாக ஆய்வு செய்து வெளியிட்டு, திறன் வாய்ந்த நூல்களை வெளியிட்ட அந்நிறுவனங்கள் பதிப்புக் குழுவின் திறனை மேம்படுத்தி வருவது வெளியிடப்படும் நூல்களுக்கு மட்டுமின்றி அந்நிறுவனங்களுக்கும் சிறப்பினைச் சேர்க்கும்.

தஞ்சை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்புத் துறையில் அச்சிடல், வெளியிடல், விற்பனை செய்தல் ஆகியவற்றை

பதிப்புத் துறை

அச்சிடல்

வெளியிடல் விற்பனை செய்தல்

முதன்மையாகக் கொண்டுள்ளது. பதிப்புத் துறையின் இயக்குநராகப் பலர் பொறுப்பேற்றிருந்தனர். தற்போது (சரியாக 03.03.2020 அன்று) பதிப்புத்துறையின் இயக்குநராக, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக, வளர்தமிழ்ப் புலத்தில் அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் சி.தியாகராசன் அவர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இப்பல்கலைக்கழகப் பதிப்புத் துறைக்கான பணியாளர்களாக,

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. பதிப்புத்துறை | 1. இயக்குநர் (சி.தியாகராசன்) |
| 2. அலுவலக உதவியாளர் | 2. விற்பனையாளர் பிரிவு |
| 3. உதவியாளர் | 1. விற்பனையாளர் (ரமேஷ்) |
| | 2. விற்பனை உதவியாளர் |
| | 3. அச்சகப் பிரிவு |
| | 1. அச்சக மேலாளர் (செல்வராஜ்) |
| | 2. அச்சகப் பணியாளர் |

ஆகியோர் பதிப்புப் பணிக்கான துறையில் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் பதிப்புப் பணிகள்

தஞ்சையில் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 15.09.1981-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. முதுமுனைவர் வ.அய்யப்பிரமணியம் அவர்கள் 19.09.1981 முதல் 19.06.1984-ஆம் ஆண்டு வரையிலும் இரண்டாவதாக 22.09.1984 முதல் 31.07.1986-ஆம் ஆண்டு வரையிலும் துணை வேந்தராக இருந்தார்.

1981-ஆம் ஆண்டு பாரதிக்கான விழாவில் முதல்வரின் ஆணைக்கிணங்க பாரதியின் நூல்களைப் பதிப்பிக்கும் பணியினை ஏற்றுக் கொண்ட தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், இப்பணிக்கெனத் தனியொரு பதிப்புக் குழுவினை நியமித்தது. அக்குழுவில்,

1. திரு. சு. செல்லப்பன்
2. மாண்புமிகு ப. சிதம்பரம்
3. திரு.டி.என். இராமச்சந்திரன்
4. திரு. சீனி. விசுவநாதன்
5. திரு. டி.வி.எஸ். மணி

ஆகியோர் அக்குழுவில் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

இப்பதிப்புக் குழுவில் இணையும் முன்பே பாரதி சார்ந்து ஆராய்ந்து அரிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும் வழக்கத்தைப் பல காலமாக மேற்கொண்டு வந்தவர் திரு சீனி.விசுவநாதன் அவர்கள். இதனைக் கருத்தில் கொண்ட குழுவினர் இவரிடம் பாரதியின் கவிதைகளைக் காலவரிசைப்படுத்தி உரிய ஆய்வுக் குறிப்புகளோடு ஆதாரப்பூர்வமான வரலாற்றுச் சான்றுகளைச் செய்திகளாக இணைத்து பிரதியினைத் தயாரித்து தரும் பொறுப்பை ஒப்படைத்தனர்.

சீனி விசுவநாதன் அவர்களும் தான் பல காலங்களாகத் தேடிச் சேகரித்து வைத்திருந்த வரலாற்றுக் குறிப்புகளை இணைத்து பாரதி காலத்து நூல் பிரதியுடன், பழைய இதழ்ப் பிரதிகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து தன்னால் முடிந்தவரை கவிதைகளை (பாடல்களைக் கால வரிசைப்படுத்திக் கையெழுத்துப் பிரதியாக உருவாக்கிப் பதிப்புக் குழுவினரிடம் ஒப்படைத்தார்).

இதன் மூலம் சரியான பாடத்தை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. மேலும் எந்த ஆண்டு எந்த இதழில் எந்த நூலில் பாடல் பிரசுரமானது என்பதையும் கண்டு கொள்ள முடிந்தது. பாட பேத-பிரதி பேத மாறுபாடுகள் எப்போது யாரால் செய்யப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத் தமது பாடல்களுக்குப் பாரதியார் காட்டிய நூல் பெயர் விவரங்களை உறுதியான முறையில் பின்னிணைப்புகள் பலவற்றுடன் கையெழுத்துப் பிரதி உருவாக்கப்பட்டது. இந்நூலில் பதிப்புக் குழுவில் உள்ளோர் கருத்துரைகளும் இடம் பெற்றது.

பெரும் முயற்சியில் உருவான இந்த ஆய்வுப் பதிப்புக்குப் பதிப்பாசிரியராக அமைந்தவர் திரு.ம.ரா.போ. குருசாமி. அவர் மேலும் சில திருத்தங்கள் செய்து பின்

இணைப்புப் பகுதிகளைச் சேர்த்துப் பதிப்பிற்கான முறையில் பாடல்களை யாப்பிற்கு ஏற்றுவாறு சீராகவும் செம்மை செய்தும் பதிப்பித்துள்ளார்.

“பாரதி பாடல்கள் (ஆய்வுப் பதிப்பு)” என்ற தலைப்பில் 1987-ஆம் ஆண்டு நூல் வெளியிடப்பட்டது. 14.04.1987 அன்று இப்புதிய பதிப்பானது தஞ்சையில் அந்நாளில் தமிழக முதலமைச்சராக இருந்த மாண்புமிகு எம்.ஜி.இராமசந்திரன் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது.

அதுவரை வெளிவந்த பதிப்புகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட தன்மையைக் கொண்டு இந்நூல் அமைந்தது. ஆராய்ச்சிப் பதிப்புக்குச் சான்றாகக் கூறப்படும் வகையில் முறையாகவும், விரிவான வரலாற்றுச் செய்திகளைக் கால அடிப்படையில் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பதிப்பினை உருவாக்கியது. எதிர்காலத்தில் விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள இப்பதிப்பு துணை நிற்கும்.

பதிப்புத்துறையானது சில பல்கலைக்கழகங்கள் துவக்கத்திலிருந்தே இயங்கி வருகின்றன. சில பல்கலைக்கழகங்களில் புதியதாகத் துறையை செயல்படுத்தத் துவங்கியுள்ளன. துறையாக இல்லாவிடினும் சிறு பிரிவாகவும் இயங்கி வருகிறது. பல ஆண்டு காலமாக இயங்கி வந்த தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக பதிப்புத்துறையானது சரஸ்வதி மகால் அருகே இருந்தது. தற்போது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்பவும், கட்டிடத்தின் பழமையையும் கருதி தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்குள்ளேயே அமைத்துள்ளனர்.

பதிப்புக் குழுவும் அச்சகமும்

அச்சுக்கலையானது தனது ஆரம்ப காலத்தைவிட வளர்ச்சியடைந்த பின்பு தான் நூல்களை அச்சில் உருவாக்கம் செய்வதைப் பெருமிதமாகக் கொண்டது. அன்றைய நூலாசிரியர்களோ, அச்சகத்தாரோ, வெளியீட்டாளர்களோ நூலின் வடிவமைப்பிலோ, உறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதிலோ முறையான கவனம் செலுத்தவில்லை என்பதுதான்.

“பதிப்பித்தர் போல்வார் பதிப்பிப்பார்; உள்ளம்

குதிப்பிப்பார் ; கூடிக் குழைந்து

பதிப்பித்தார், தம்மைப் பதிப்பித்தார்; ஞாலம்

பதிப்பித்தார் ; மாயாடல் நின்று!”¹ சதாசிவம்.மு., பதிப்பு நெறிமுறைகள்,

என்னும் வரிகள், பதிப்பு நெறிமுறைகள் என்பது புதிதாக எழுதப்பட்டதில்லை. பல சிறந்த பதிப்பாசிரியர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டு பதிப்புகளில் வெளிப்படக் காணப்படுவதையே, திரட்டித் தந்த பணி என்பதற்கிணங்க நூல்களில் முன்னுரை, பதிப்புரை நூன்முகம், பதிப்புரிமை, உள்ளுறை, நூலில் கூறப்படும் செய்திகள் பின் இணைப்புகள், அட்டவணைகள், துணைநூற்பட்டியல் போன்றவற்றைப் பதிப்பு நெறிமுறைகளுக்கேற்ப காலப்போக்கில் ஒழுங்குமுறைகள் ஏற்பட்டன. இன்றும் நூல்களில் பதிப்பு முறை தவறாது சிறந்த படைப்பாக

மக்களிடம் சேர்வதற்குப் பதிப்புக் குழுவும் அச்சகமும் பெரும்பங்காற்றி வருவதை மறுக்க இயலாது. பதிப்புக்குழுவினரின் பணிகளாக,

1. மூலப்பிரதியைத் தயாரித்தல்
2. அச்ச முறை
3. புரூப் பார்த்தல் (பிழை சரிபார்த்தல்)
4. புத்தகம் பைண்டு செய்தல்

போன்றவையாகும்.

மூலப்பிரதியைத் தயாரித்தல்

ஒரு கருத்துக்களைத் தொகுத்து நூலாக வெளியிடுதல் என்பது பெருமைக்குரிய விசயமாகக் கருதும் படைப்பாளிகள் அதைப் பதிப்பிக்கும் பணியின் சிரமத்தை நினைவில் கொள்வதில்லை. நிறுவனம் சாராத தனி நபரின் படைப்புகள் வெறும் கையெழுத்துப் பிரதியையே மூலப்பிரதியாகக் கொடுக்கும் பொது அச்சக் கோப்பதற்குச் சிரமமாக இருக்கும். காரணம், கையெழுத்துப் பிரதியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் எழுத்தும் அச்சில் ஏற்றுவோருக்குத் தெளிவாகவும். புரிந்து கொள்ளும் தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். எழுத்துக்கள் சரியாக இல்லாத பொழுது இந்த இடத்தில் இன்னது வரும் எனத் தாமே ஊகித்துச் சில சொற்களைச் சேர்க்க நேரிடும். அவை பிழையாகக் கூடும்.

கையெழுத்துப் பிரதியை எழுதிய பின் சில படைப்பாளர்கள் ஆங்காங்கே அடித்தல் திருத்தல்களையும் மாறுதல்களைச் செய்வது வழக்கமாகியிருக்கும். சிலர் அம்புக்குறிகள் இட்டு புதிய புதிய கருத்துக்களைச் சேர்த்திருப்பார்கள். அதன்பின் திருத்தப்பட்டப் பிரதியைத் தனியொரு தாளில் தெளிவாகவும் எழுதியிருக்காது. அப்படியே கொடுத்துவிடுவார்கள். அச்சக் கோக்கும் பணியின் கடினத் தன்மையை அறிந்த பதிப்பாசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதியைத் தெளிவாக இருத்தலைக் கவனித்துக் கொள்வார்கள். இதன் மூலம் அச்சக் கோப்பவருக்கும் புரூப் திருத்துபவருக்கும் சிரமத்தைக் குறைக்க முடியும்.

பதிப்பாசிரியர் தம்மிடம் வரும் கையெழுத்துப் பிரதியில் அடித்தல் திருத்தங்கள் மாற்றங்கள் இணைத்தல் ஆகியவை இருப்பின் அந்தப் பிரதியை தெளிவாக அனுப்புமாறு படைப்பாளருக்குத் திரும்பி அனுப்பிவிடுவார். சுத்தமான பிரதி வந்தபின் மேற்பார்வை செய்து பதிப்புக் குறிப்புகளை எழுத அச்சகத்திற்கு அனுப்பிவிடுவார்.

கல்வி நிறுவனங்கள் சார்ந்த நூல் பதிப்பிற்கு வருமாயின் அவை டைப் செய்யப்பட்டு அனுப்புவதை வழக்கமான முறையாகக் கொண்டுள்ளனர். கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் தாம் பணியாற்றும் துறை சார்ந்தோ கருத்தரங்குகள் நிகழ்த்திக் கட்டுரைகளைத் தொகுத்தோ நூலாக்கம் செய்ய நேரிடும் போது மூலப்பிரதியை தட்டச்சு செய்து அனுப்பப்படுகிறது. ஓரிரு பேராசிரியர்கள் தங்களின் படைப்புகள் பயண நூல்கள் சார்ந்து வெளியிட எண்ணும் போது, அதிகப் பக்கங்கள்

இருக்குமாயின் நேரமின்மை, பணிச்சுமை காரணத்தினால் கையெழுத்துப் பிரதியை அனுப்ப நேரிடுகிறது. பெரும்பாலான பேராசிரியர்கள் பதிப்பாசிரியர்களைப் போல, நூலை அச்சகத்திற்கு அனுப்பும் முன்பு கையெழுத்துப் பிரதியைத் தாமாகவே கணினியின் மூலம் டைப் செய்து, அனுப்புகின்றனர். ஓரிரு வருடங்கள் ஆகியும் இப்பணி தொடரும் சூழல் ஏற்பட்டாலும் முழுமையாக டைப் செய்து பிழைகள் இருப்பின் சரிபார்த்து நூலாக்கம் செய்ய அனுப்புகின்றனர்.

பக்க எண்ணிற்கான பிரிவுகள்

ஒரு நூல் அச்சாகி வெளிவரும் போது மூன்று பெரும் பிரிவுகளைக் கொண்டிருக்கும். அவை,

மூன்று பிரிவுகள்

நூலின் முன் இணைப்புகள் நூலின் உட்பிரிவுகள் நூலின் பின் இணைப்புகள்

நூலின் முன் இணைப்புகளாக அத்தலைப்புப் பக்கம் வெளியிடுபவரின் பெயரும் முகவரியும் கொண்ட பக்கம், தலைப்புப் பக்கம், பதிப்புரிமைப் பக்கம், உரிமையுரைப் பக்கம் ஆகியவைகள் இடம் பெற்றிருக்கும். இவற்றிற்கு பக்க எண்களை அச்சிடுவதில்லை. முன்னுரை, பொருளடக்கம், படங்களின் பட்டியல் ஆகியவற்றின் பக்கங்களுக்கு VI, VII, IV, VI என ரோமன் எண்களால் பக்க எண்களைப் பயன்படுத்தவர்.

நூலின் பின் இணைப்புகளுக்கான தனிப்பக்க எண்கள் கொடுக்கப்படுவதில்லை. நூலின் கருத்துக்கள் தொடங்கும் முதல் பக்க எண் 1-லிருந்து பின் இணைப்பு பக்கங்களுக்குத் தொடரும். சொற்பட்டியல், அட்டவணைகள், துணைநூற்பட்டியல், பொருள் திரள் முதலியவை இப்பகுதியில் வரும்.

அச்சு முறை

பழங்காலங்களில் அச்சிடும் வழக்கம் வளர்ச்சியடையும் முன் கையினால் எழுத்துகளை கோக்கும் முறை இருந்தது. ஒரு முறை அச்சுக் கோத்தவற்றைக் கலைத்துப் பின் பல ஆண்டுகள் கழித்து மறுபதிப்பு செய்யும் நிலை இருந்தது. இன்று தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சியினால் கம்ப்யூட்டர் சேர்க்கை முறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல முறைகளில் அச்சு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.

- மானோ டைப்
- இண்டர் டைப்
- பிளானோ கிராபிக்
- கிரேவியர்
- லைனோ டைப்
- போட்டோ காம்பொஸிசன்
- டிரெடிவில் அச்சிடும் முறை

• அழுத்தமில் அச்சு முறை

ஆகிய முறைகள் அச்சில் உள்ளன. ஆயினும் டிரெடிலில் அச்சிடும் முறை, பிளோனோ கிராபிக் அச்சு மற்றும் ஆப்செட் முறை ஆகிய வழக்கமான முறைகளில் ஒன்று.

தொழில் நுட்பங்களினால் இயந்திரங்களின் வளர்ச்சியும் பணியினைத் துரிதமாக்கிவிடுகிறது. ஒரு தாளில் ஒரு பக்கத்தில் அச்சடித்த பின், மீண்டும் எடுத்து தாளினைத் திருப்பி வைத்து மறுபக்கத்தில் அச்சடிக்கும் நிலை இருந்தது. பிறகு ஒரே நேரத்தில் தாளின் முன் பக்கங்களையும், பின் பக்கங்களையும் அச்சடிக்கின்ற இயந்திரங்கள் உருவாகின. இப்போது ஆப்செட், ஆப்டோன் முறைகளில் வண்ணங்களை ஒவ்வொன்றாக படங்களின் அச்சில் ஏற்றும் வழக்கான முறையும், ஒரே நேரத்தில் நான்கு வண்ணங்களை ஏற்கும் முறையும் கொண்டு செயல்படும் இயந்திரங்களும் வந்துவிட்டன.

பல்கலைக்கழகப் பதிப்பு இயந்திரம்

தஞ்சை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பதிப்புத் துறையில் இயங்கி வரும் அச்சகத்தில் நூல்களை அச்சிடவும், தாள்களை வெட்டி ஒழுங்குபடுத்தவும் இயந்திரங்கள் உள்ளன.

1983-ஆம் அண்டு பதிப்புத் துறையின் இயக்குநராக திரு.மெய்கண்ட சிவம் என்பவரும் கண்காணிப்பாளராக திரு.வள்ளிநாயகம் என்பவரும் பணியாற்றினர். அப்போது 1980-ஆம் ஆண்டிற்கான மாடல் (1980th Model) இயந்திரமான “கோமேரி ஆப்செட் மிஷன்”-ஐ 1983-ஆம் அண்டு பதிப்புத் துறை பயன்பாட்டிற்கென வாங்கப்பட்டது. 48 இன்ச் அளவு கொண்ட கட்டிங் இயந்திரங்களும் உள்ளன. கோமேரி ஆப்செட் மிஷினானது அன்றிலிருந்து தற்போது வரை (2020-ஆம் ஆண்டு வரை) எவ்விதப் பழுதுமின்றி இயங்கிவருவதை அச்சக மேலாளர் திரு.செல்வராஜ் என்பவர் கூறினார்.

மேலும், இந்த இயந்திரத்தில் நான்கு வண்ணங்களான சிவப்பு, கருப்பு, நீலம், மஞ்சள் ஆகியவை பிரித்து அச்சிடப்படும். Colour Digital முறையிலும் பயன்படுத்த வண்ணங்களை இயந்திரத்தினுள் நிரப்பப்பட்டு படங்களுக்கான வண்ணங்களையும் நூலில் இடம்பெறச் செய்யும் நுட்பங்களையும் கொண்ட இயந்திரமாக உள்ளது.

புரூப் பார்த்தல்

மூலப்பிரதியானது அச்சாக்கப்பட்டு வரும் போது அதில் காணப்படும் அச்சுப் பிழைகளைத் திருத்தவும். மூலத்தோடு ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கவும் அச்சகத்தார் புரூப் திருத்துபவர்களிடம் தருவது வழக்கம். தனியார் பதிப்பகங்களில் புரூப் திருத்துபவர்கள் (Proof Reader) “மெய்ப்பு” எனும் தனியொரு பதவி இருக்கும். கல்வி நிறுவனங்களில் பதிப்புத்துறையிலும் இப்பதவிக்கென ஒருவர் இருப்பார். பல்கலைக்கழகம் பதிப்புத் துறையில் பதிப்பாசிரியர் அச்சுப்படியையும் மூலப்பிரதியையும் ஒப்பிட்டு தம் உதவியாளரிடம் தந்து திருத்தம் செய்வார். அல்லது தாமே திருத்தம் செய்வார்.

மெய்ப்பு (Proof) திருத்தலில் பல நிலைகள் உள்ளன. அவை,

1. காலி (Galley)

2. பக்க புரூப்

3. ஃபார்ம் புரூப் (Forme)

4. மெஷின் புரூப்

• இயல்பாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் செய்திப் பகுதிகளில் காலி மற்றும் பக்க புரூப் பார்க்க வெள்ளை நியூஸ் பிரிண்ட்தானைப் பயன்படுத்துவர்.

• ஃபார்ம் புரூப் மற்றும் மெஷின் புரூப்பிற்கு வெள்ளை அச்சுத் தாளினைப் பயன்படுத்துவர்.

• பிளாக்குகளைப் புரூப் எடுக்க பிளாக் புரூப்பிங் குரோமோ (Block Proofing Chromo) சிறந்த தரமுடைய வழவழப்பான தாளினைப் பயன்படுத்துவர்.

தனியார் மற்றும் சிறு அச்சகங்கள் காலி மற்றும் பக்க புரூப்புகளை எடுக்க அச்சியந்திரங்களைப் பயன்படுத்தாது புரூப் உருளை என்ற சிறு கருவியைப் பயன்படுத்துவார்கள்.

புரூப் முழுவதும் பார்த்த பின் திருத்தங்கள் செய்து 16 பக்கங்களைக் கொண்ட மடிப்புகளாகத் தாள்களை அச்சிடுவர். சிறிய அச்சகங்களில் வசதிக் கேற்றவாறு 4 பக்கங்கள் 8 பக்கங்கள் எனப் பிரித்து அச்சிடப்படுகிறது. பெரிய பிரபலமான அரசு சார்ந்த அச்சகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் இயங்கும் பதிப்புத் துறையில் 32, 64 பக்கங்கள் கொண்ட ஃபாரங்களை அச்சிடும் இயந்திரங்கள் உள்ளன.

காலி புரூப்பில் பக்க எண்கள் போடப்படுவதில்லை. திருத்தங்கள் செய்த பின்பு, நூலின் கருத்துக்கள் நிறைந்த பகுதிகளில் வரி இடைவெளிகளை ஒழுங்குபடுத்திப் பக்க எண் கொடுப்பார்கள். அவற்றிலும் திருத்தங்களைச் செய்வது ஃபாரங்களாக மாற்றுவர். இதனோடு பக்க எண்களை எப்படி வைத்தால் படிப்பின் போது தொடர்ச்சியாக எண்கள் வரும் என்பதை கவனித்துக் கொள்வார்கள்.

தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் நூல்பதிப்பிற்கான புரூப் திருத்தம் செய்து ஃபாரங்களாக மாற்றி பக்க எண்ணிற்கான படிப்பு முறைகளாக

• எட்டு பக்கங்களாகக் கொண்ட ஃபாரமாக இருந்தால் 1,4,5,8 எண் உள்ள பக்கங்கள் மேலேயும், தாளின் ஒரு புறமும் அடித்த பின் 2,7,6,3 எண் உள்ள பக்கங்கள் அத்தாளினைத் திருப்பி அதன் மீது பக்கங்களை அச்சடிப்பார்கள்.

5		4	3
	1	2	

5	4
8	14

5	9
2	7

- 16 பக்கங்களைக் கொண்ட ஃபாரமாக இருந்தால் மூன்று முறை படிக்க வேண்டும். இவ்வாறு படிக்க 16 பக்கங்கள் தொடர்ச்சியாக வரும்.

5	12	6	8
4	13	16	1

17	10	11	9
2	15	14	3

இவற்றையே ஃபாரம் புரூப் என்பார்கள். இதனை, எழுத்துக்களைக் கொண்டு அச்சில் வந்த தாள்களை மடித்து ஆசிரியருக்கு அனுப்பி, இறுதியாக ஒரு முறை பிழைகள் இருப்பின் திருத்தம் செய்ய கொடுத்துவிடுவார்கள். அத்திருத்தங்கள் செய்த பின் அச்சு இயந்திரத்தில் ஃபாரத்தை ஏற்றி சரி செய்து அச்சிடுவார்கள். அச்சிட்ட முதல் பிரதித்தானை எடுத்து பிழைகள் சரியாக்கப்பட்டுள்ளதா? அச்சு மை சரியாகப் பரவியுள்ளதா, எழுத்துக்கள் தெளிவாக அச்சிடப்பட்டுள்ளதா, பக்க எண்கள் வரிசையாக இடம் பெற்றிருக்கின்றனவா என்றெல்லாம் கவனிக்கப்படும். இம்முறை மெஷின் புரூப் என்பார்கள்.

இறுதிகட்டப் பணியாக நூல் அச்சிடப்படும். அப்போது இயந்திரத்தில் அச்சு ஓடிக் கொண்டிருக்கும் பொது எழுத்து சிதைந்துவிட்டால் பிழைகள் ஏற்படும். அப்பிழையானது அச்சப்பிரதி அனைத்திலும் நிகழ்ந்திருக்கும். அதனால் பிழைதிருத்தம் என்ற ஒரு பகுதியினை நூலின் இறுதியில் பதிப்பாசிரியர்கள் சேர்ப்பார்கள்.

புத்தகம் பைண்டு செய்தல்

நூற்பதிப்பின் மற்றொரு பகுதி (இறுதிப் பகுதி) பைண்டிங் செய்வதாகும். இது நூலின் பயன்பாட்டை நெடுநாளைக்கு அளிக்கிறது.

ஒரே நேரத்தில் ஒரு லட்சம் பிரதிகள் அச்சடிக்கும் ஒரு பதிப்பகத்தில் பைண்டிங் செய்வதற்கென நவீன கருவிகளுடன் சிறப்பாக இயந்திரங்களைக் கொண்டு பைண்டு செய்கின்றனர். அவற்றின்,

- மெல்லிய கட்டைப் பதிப்பில் இயந்திரங்கள் மூலம் தாள்களை மடித்தல்
- பக்கங்களை வரிசைப்படுத்துதல்
- நாற்புறமும் சமமாக இருக்குமாறு தட்டி ஒழுங்குபடுத்தி வெட்டுதல்
- மேலே அட்டையை வைத்து நீவுதல்

போன்ற செயல்களைச் செய்வார்கள். இம்முறையில் நூல்களைக் கொண்டு தைக்கும் நிலை இல்லை. இயந்திரங்கள் மூலம் செய்யப்படுவதால் குறைந்தளவில் வேலை ஆட்கள் மட்டுமே போதும். இம்முறைக்கு “பெர்ஃபெக்ட் பைண்டிங்” (Perfect binding) எனப்படும்.

தமிழ்ப் பல்கலையின் நிதியாதாரங்கள்

தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் பதிப்புத் துறையில் நூல்கள் பதிப்பித்து வெளியிட வழங்கப்படும் நிதிகளாக,

- பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் பன்னிரண்டாவது திட்டத்தின் படி ரூபாய் பதிமூன்றுகோடி (13,00,00,000) நிதியானது புதிய நூல்கள் அச்சிட ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

- தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள நூல்களை மறுபதிப்பு செய்ய ஆண்டுக்கு 2 கோடி ரூபாய் வீதம் தொடர்ந்து 4 ஆண்டுகளுக்கு ரூ 8 கோடி ரூபாய் தமிழ் நாடு அரசு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் உயர்திரு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் விதி 110-தின்

கீழ் தமிழகச் சட்ட சபையில் தஞ்சைத் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சிறப்பு நிதியாக ஒதுக்கி உள்ளார்.

- தரம் மிக்க நல்ல முறையில் நூல்களை அச்சிட்டு வெளியிட வேண்டும் என்பதற்காக தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு மட்டும் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வேறு எந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- மேலும் அதிக நூல்களைப் பதிப்பிக்க, மறுபதிப்பு செய்ய பதிப்பிட்ட நூல்கள் போக எஞ்சியுள்ள நூல்களை மறுபதிப்பு செய்ய, புதிய நூல்கள் அச்சிட, துறை பேராசிரியர்களின் குறுந்திட்ட ஆய்வு மற்றும் நெடுந்திட்ட ஆய்வு பதிப்பிட மற்ற நூல்கள் பிற துறை வல்லுநர்கள் எழுதிய நூல்களை வாங்கி அச்சிட நிதியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

சிறப்பு விற்பனை

2020- ஆம் ஆண்டு தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் செப்டம்பர் மாத அண்ணா பிறந்தநாள் மற்றும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நிறுவன நாள் ஆகிய இரு தினங்களை முன்னிட்டு சிறப்புக் கழிவு விலையில் ரூ. 19, 20 லட்சம்; மதிப்பிலான நூல்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.

2021- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 - ஆம் நாள் தமிழ்ப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு, புத்தாண்டு நாள் துவங்கி மே மாதம் வரை 50 % சிறப்புத் தள்ளுபடி விலையில் நூல்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இவ்விழாவில் ஆறு. ராமநாதன், பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் (பொறுப்பு) கு. சின்னப்பன், பதிப்புத்துறை இயக்குநர் தியாகராஜன் (பொறுப்பு), விற்பனையாளர் மு.ரமேஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இவ்வாண்டு 2021 தமிழக அரசின் ரூ. 2 கோடி நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதால் மறு அச்சுத்திட்டத்தின் கீழ் 20 நூல்கள் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் 20 நூல்கள் மறு அச்சாக்கம் பெறும்பணியும் துவங்க உள்ளது. இணைய வழியில் விற்பனை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படவுள்ளன.

முடிவுரை

தமிழ்மொழி, அதிலுள்ள இலக்கியம், இலக்கணம் பற்றிய கொள்கைகள், புலவர்களின் காலம், வாழ்க்கை, நூல்களின் தன்மை, தரம் அவை எழுதப்பெற்ற சூழல் ஆகியவற்றைத் தகுந்த ஆதாரங்களோடும், முறையோடும் தற்காலப் பண்புடன் ஆராய்ந்து உண்மையைத் தேடும் முயற்சியில் நூல்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. எதிர்காலத்தில் அறிவின் தேடல்களுக்கும், விரிவான ஆய்வுகளுக்கும் துணையாக நிற்கும் பதிப்புகள் அனைத்தும் கால அடிப்படையில் அமையுமாயின் அந்நூலில் உள்ள கருத்தும் கலையும் பரிணமித்த நுட்பம் புலப்படும். பல்கலைக்கழகங்களில் நூற்பதிப்புத் துறையின் மூலம் பல நூல்களை வெளியீட்டு வருவதனால் எதிர்காலத்தில் ஆய்வாளர்களுக்கும், தமிழ் வளர்ச்சியினை மேம்படுத்தக்

காத்திருக்கும் ஆர்வலர்களுக்கும் தமிழ்மொழி பற்றிய தெளிதலும், வரலாற்று ஆதாரங்களும் நூல்களாய் கைகளில் தங்கும்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. சதாசிவம்.மு., பதிப்பு நெறிமுறைகள், சரஸ்வதி மகால் நூலகம், தஞ்சை-(1991).
2. சம்பந்தன்.மா.சு., அச்சும் பதிப்பும், மணிவாசகர் பதிப்பகம் ,31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை-108.
3. சுந்தரமூர்த்தி, பதிப்பியல் சிந்தனைகள், நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட்.,14-14 சிட்கோ இண்டஸ்டிரியஸ் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை-600 098
4. நடராசன்.இரா., புத்தகம் பேசுது - தமிழ்ப் புத்தக உலகம், 1800-2009 சிறப்பு மலர் வெளியீடு, பாரதி புத்தகாலயம், 421, அண்ணாசாலை, சென்னை-600 018. முதற்பதிப்பு-2009
5. பரமசிவன்.மா., பதிப்பியல் அறம், நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், , 14-14 சிட்கோ இண்டஸ்டிரியஸ் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை-600 098.

References Books

1. Sadasivam. – Pathippu Nerimuraigal, Saraswathi Mahal Noolagam- Tanjore
2. Sambanthan. ma.su. – Achchum Pathippum, Manivasagar Pathippagam
3. Sundaramoorthy- Pathippiyal Sinthanaigal, New Century Book House
4. Nadarasan. ra- Puththagam Pesuthu- Tamizh Puththaga Ulagam (1800-2009) Sirappu Malar
5. Paramasivan. ma -,Pathippiyal Aram, New Century Book House

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

கோபிகா. க “தஞ்சை பல்கலைக்கழகப் பதிப்புப் பணிகள்” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 3, இதழ் 4, அக்டோபர் 2023, பக். 27-39

Cite this Article in English

Gobika. K “ Tanjore University Edition Works” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.3 Issue 4, October 2023, pp. 27-39